

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ В СРЕДНИЕ ВЕКА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Унгарова О.К.

базовый докторант (PhD),

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173619>

Известно, что образование является неотъемлемым правом каждого человека, благодаря которой люди понимают и оценивают не только события происходящие в стране, а также во всем мире [1]. Более того, образование даёт возможность полностью реализовать свой потенциал и занять ключевые позиции в жизни общества. В данном случае нужно отметить, что наблюдения и исследования, проведённые исследователями в области педагогики, психологии и социологии, показали, что образование в жизни людей с ограниченными возможностями занимает особое место в осуществлении их дальнейших планов. Поскольку именно образование предоставляет возможность людям с инвалидностью для решения проблем с трудоустройством, а также повышения качества их жизни. После обретения независимости Республикой Узбекистан создаются широкие возможности для получения образования людям с ограниченными возможностями. Государство всячески поддерживает и обеспечивает все звенья образования такие как дошкольные учреждения, школы, а также высшие учебные заведения необходимыми средствами для осуществления инклюзивного образования в республике. В данной статье мы рассмотрим суть и сущность инклюзивного образования, историю развития инклюзии в передовых странах мира как мировой опыт на примере Великобритании, Германии и Японии. А также рассмотрим процессы перехода к инклюзивному образованию в Республике Узбекистан.

Как выше было указано, образование является неотъемлемым правом каждого человека и в данном случае нужно отметить, что люди с инвалидностью занимают особое место в данной системе. Согласно последним данным, 600 млн. человек, то есть 10% населения мира, составляют инвалиды. Инклюзивное образование и инклюзия это включение человека в общество, где каждый человек, несмотря на умственные и физические способности, имеет право на качественное образование, на полноценную коммуникацию и трудоустройство. Инклюзивная среда позволяет людям с

инвалидностью быть самостоятельными и выйти из изоляции. В настоящее время, инклюзивное образование рассматривается в широком смысле, вбирая в себя несколько направлений. Таким образом, инклюзия это процесс не только вовлечения людей с ограниченными возможностями в общество, но более того в данном процессе могут принять участие представители национальных меньшинств, а также люди различной расовой принадлежности, дети мигрантов или же из малообеспеченных семей.

В настоящее время, было бы уместно различить термины интеграция и инклюзия. В рамках интеграции детей с ограниченными возможностями, из национальных меньшинств, детей мигрантов или из малообеспеченных семей вынуждены адаптироваться и привыкать к условиям, созданным для обычных детей. Инклюзивное же образование подразумевает создание определённых условий для каждого ученика [2]. Право инвалидов на образование, согласно конвенции, государства-участники данного процесса должны создать необходимые условия для каждого ученика.

Впервые термин инклюзивного образования прозвучал в Саламанской декларации о принципах политики и практической деятельности в сфере образования для лиц с особыми потребностями [3], которая была принята на всемирной конференции «О вопросах образования лиц с особыми потребностями» в июне 1994 года.

Особую тенденциозность в XX веке приняли понятия демократизации идей и общества в целом, что стало основой для выделения и обобщения международными ведущими организациями - 8 принципов инклюзивного образования:

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
2. Каждый человек способен чувствовать и думать;
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
4. Все люди нуждаются друг в друге;
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.

В развитии инклюзивного образования и инклюзивного общества передовые западноевропейские страны Германия и Великобритания достигли положительных результатов. В Германию 70-х гг. прошлого века особое

внимание уделяется образованию людей с ограниченными возможностями так, в 1975 году в Берлине появилась первая интеграционная школа, в 80-90-х гг. того же столетия в Германии появились различные инициативы по инклюзивному образованию. В осуществление данного плана были привлечены и родители детей с инвалидностью.

В Великобритании же развивается социальная модель. В данной модели большое внимание уделяется особым способностям каждого человека. Во многих европейских странах, в том числе в Великобритании и Германии родители имеют право выбирать школу интеграционную или специальную. В школах имеются общие положения, какими компетенциями должен овладеть ребёнок, школьная программа тоже составляется в соответствии с данными положениями. В Великобритании дети с ограниченными возможностями учатся в общеобразовательных школах, в которых имеются коррекционные классы.

Известно, что среди стран Востока особое место занимает Япония. Если в развитых западноевропейских странах, а также в Соединённых Штатах Америки, инклюзивное образование начало пропагандироваться и развиваться в конце XIX – в начале XX веков, то в Японии этот процесс начался в XIV веке. Начиная с XIV века в Японии начали создаваться гильдии людей с ограниченными возможностями. Наибольшее распространение получили гильдии незрячих, в котором присутствовали незрячие музыканты. Как утверждает профессор Национального университета г. Хиросима Очаи Тосиро одна из крупных гильдий находилась в Токио, которая объединяла более 7000 незрячих. В XVII веке появились частные и самурайские школы при храмах, в которых получали образование дети из бедных семей, а также дети с проблемами здоровья, среди них были незрячие дети, дети с нарушением слуха и другие. В 80-90-х гг. XIX века в Японии появились специальные школы для незрячих и слабослышащих детей, а также для детей с интеллектуальными проблемами. Сейчас Япония относится к числу стран, которая активно пропагандирует и распространяет инклюзивное образование.

На основе вышеизложенного анализа можно проследить историю развития инклюзивного образования в таких развитых странах, как Япония, Германия и Великобритания. В данном случае нужно отметить, что и на территории Средней Азии в Средние века были зачатки и признаки инклюзивного общества и образования. После распространения на территории Средней Азии религии Ислам и особенно после установления в XIV веке власти в Мавераннахре Амира Темура и Темуридов. Амир Темура и его потомки всячески поощряли культуру и образование. В медресе, построенный

темуридами наряду с детьми обеспеченных людей получали также образование люди с ограниченными возможностями, а также малоимущие. Особое внимание начало уделяться людям с ограниченными возможностями. Внук Амир Темура, выдающийся учёный астроном Мирзо Улугбек, покровитель искусства, культуры и науки, часто посещал медресе и покровительствовал молодым учёным. По его приказу в таких крупных городах Мавераннахра как Самарканд, Бухара и Гиждуван были построены медресе [4, С. 570-582]. На стенах медресе были суры из священного Корана и хадисы, призывающие к равноправному образованию. Таким образом, в одном из медресе того периода можно встретить надпись «Получение образования является долгом каждого мусульманина и мусульманки» [5, С. 310].

Правительство Независимого Узбекистана, продолжая деятельность великих предков, а также изучая опыт передовых стран, всячески поощряет инклюзивное образование. Начиная с 2020 года, на законодательном уровне рассматривается вопрос массового всегосударственного внедрения инклюзии. Следственно, в 20 статье закона «Об образовании» в новой редакции [6] говорится об инклюзивном образовании. А также понятие инклюзивного образования можно встретить в законе «О правах лиц с инвалидностью» [7], была разработана концепция «Об образовании лиц с особыми потребностями» [8]. Важным шагом в реализации принципов инклюзивного образования стала ратификация Узбекистаном «Конвенция ООН о правах инвалидов» [9].

Мировой опыт демонстрирует, что осуществление данной системы приведёт к большим результатам в секторе образования молодежи с ограниченными возможностями. Одним из примеров плодотворной подобной практики может служить внедрение инклюзивного образования в Германии, в Великобритании, а также в Японии.

Правительство Республики Узбекистан, принимая во внимание достижение передовых стран, создаёт все необходимые условия для развития и распространения в республике инклюзивного образования. Одним из результатов данной политики является выделение правительством Узбекистана с 2018 года двухпроцентных квот людям с ограниченными возможностями для поступления в высшее учебное заведение. Благодаря равным возможностям созданные в республике, молодое поколение Нового Узбекистана проявляет свои способности в области инклюзивного образования, науки и культуры, более того, активно вносит свой вклад в развитие общества и образования.

Литература:

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) [Электронный ресурс] <http://www.consultant.ru/> (Дата обращения: 07.03.2024).
2. Всемирная программа действий в отношении инвалидов. Принята резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН от 3.12.1982 г. [Электронный ресурс]. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pr og1.shtml (Дата обращения 07.03.2024).
3. Саламанкская декларация лиц с особыми потребностями. Принята Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. Испания, Саламанка. 07.10.1994 [Электронный ресурс] http://www.prpc.ru/ds/ds_02.shtml (Дата обращения 07.03.2024).
4. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн // II жилд. – Ташкент: O'zbekiston, 2008. – С. 570-582.
5. Фасих Ахмад Ибн Джалал ад-Дин Мухаммад ал-Хавафи. Муджмал-и Фасихи (Фасихов свод) / Перев., предисловие, примечание и указатели Юсуповой Д.Ю. – Ташкент: Фан, 1980. – С. 310.
6. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» от 23.09.2020. № ЗРУ-637. [Электронный ресурс] <https://lex.uz/docs/5013009> (Дата обращения: 07.03.2024).
7. Закон Республики Узбекистан «О правах лиц с инвалидностью» от 15.10.2020. № ЗРУ-641. [Электронный ресурс] <https://lex.uz/ru/docs/5049549> (Дата обращения: 07.03.2024).
8. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями» от 13.10.2020. № ПП-4860. [Электронный ресурс] <https://lex.uz/ru/docs/5044745> (Дата обращения 07.03.2024).
9. Закон Республики Узбекистан «О ратификации конвенции о правах инвалидов (Нью-Йорк, 13 декабря 2006 года)» от 07.06.2021. № ЗРУ-695. [Электронный ресурс] <https://lex.uz/docs/5447430> (Дата обращения 07.03.2024).